

PENINGKATAN PRESTASI DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA SMP NEGERI 3 SEMARAPURA

Ni Luh Nyoman Pujiati
SMPN 3 Semarang

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan peningkatan motivasi dan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang melalui penerapan model sains teknologi masyarakat. Untuk mengukur motivasi belajar siswa digunakan angket motivasi belajar, sedangkan untuk mengukur prestasi belajar digunakan tes prestasi belajar yang diberikan pada akhir tindakan dan akhir tiap siklus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penerapan model pembelajaran sains teknologi masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran dalam upaya meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS. Guru dapat mengembangkan model pembelajaran ini pada pokok bahasan lainnya, bahkan dapat mengkolaborasikan dengan *setting* kooperatif sehingga dapat memberikan suasana belajar baru yang dapat memotivasi siswa untuk belajar.

Kata kunci: sains teknologi masyarakat, motivasi belajar siswa, prestasi belajar IPS

Abstract

This study revealed an increase in motivation and social studies achievement of grade VIII students of SMP Negeri 3 Semarang through the application of the community technology science model. To measure student learning motivation used a learning motivation questionnaire, while to measure learning achievement used a learning achievement test that was given at the end of the action and the end of each cycle. The data analysis used in this research is descriptive analysis. The application of the community technology science learning model can be used as an alternative learning model in an effort to increase student achievement and motivation in social studies learning. The teacher can develop this learning model on other subjects, and can even collaborate with a cooperative setting so that it can provide a new learning atmosphere that can motivate students to learn.

Keywords: social science technology, student learning motivation, social studies learning achievement

Pendahuluan

Paradigma mutu pendidikan rendah merupakan dilema yang sangat mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah pada umumnya dan pendidik khususnya. Faktor penyebab mutu pendidikan rendah antara lain: (1) pendekatan penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada education production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan kurang memperhatikan mutu dan proses, (2) penyelenggaraan pendidikan menggunakan sistem birokratik-sentralistik, kurang menghargai kemandirian, motivasi, dan

peran serta stakeholders dalam pengembangan pendidikan tidak maksimal (Depdiknas, 2002).

Mutu pendidikan rendah karena pembelajaran yang dilakukan guru banyak dilandasi dengan pengaplikasian pendekatan ekspositoris yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran, (Wina, 2009: 188). Melalui pendidikan khususnya pembelajaran IPS diharapkan lahir manusia-manusia yang memiliki jiwa dan sikap sosial serta tanggap terhadap berbagai masalah yang

terjadi di lingkungan sekitarnya seperti apa yang diungkapkan Waterworth (Lasmawan 2003). Kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata menunjukkan bahwa pembelajaran IPS masih dihadapkan pada masalah rendahnya mutu dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh guru IPS terutama guru IPS di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang, dan hasil dari analisis serta perenungan dengan team teaching menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembelajaran IPS yang selama ini telah dilakukan oleh guru, dilihat dari kualitas proses dan hasilnya masih rendah, 2) Guru belum memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai untuk dapat membelajarkan IPS sebagaimana yang dituntut oleh kurikulum berbasis kompetensi, khususnya terkait dengan pembekalan kompetensi nilai dan keterampilan sosial, 3) Guru baru mampu membelajarkan konsep, generalisasi, dan beberapa realitas sosial terkait dengan pembelajaran IPS. 4) Pembelajaran IPS dengan kurikulum berbasis kompetensi menuntut peran guru yang kreatif, sementara saat ini guru masih "terpola" dengan model pembelajaran lama yang menekankan pada penguasaan konsep dan pencapaian ketuntasan materi kurikulum.

Fakta menunjukkan bahwa kualitas proses dan pencapaian hasil belajar siswa di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang, masih rendah yaitu: 1) Siswa hanya berusaha menghafal apa yang telah diberikan oleh guru selama pembelajaran di kelas, sehingga yang terjadi hanyalah proses "rethinking bukan morethinking" sebagaimana karakteristik pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar. 2) Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih terpusat pada "tampilan dan action sosial" guru di depan kelas, sehingga pola komunikasi instruksional hanya bersifat searah, walaupun sesekali guru telah mencoba melempar pertanyaan di akhir penjelasannya, namun sikap siswa cenderung pasif. 3) Pembelajaran yang dilakukan oleh guru, belum mampu membelajarkan siswa bagaimana mengenali, memecahkan, dan menyikapi masalah sosial aktual yang ada di lingkungan sekitar, karena pembelajaran

yang dilakukan oleh guru masih terfokus pada pencapaian ketuntasan materi semata-mata. 4) Siswa belum mampu menggunakan lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai sumber belajar. Mereka hanya mengandalkan catatan yang mereka peroleh saat guru menjelaskan materi ajar, sehingga wawasan dan keterampilan sosial siswa sangat rendah. 5) Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS relatif rendah, karena guru belum mampu memilih dan mengembangkan model pembelajaran yang mampu merangsang dan membudayakan siswa untuk belajar. 6) Model pembelajaran yang selama ini dikembangkan oleh guru masih berorientasi pada model ceramah bervariasi, dimana variasinya hanya tanya-jawab dan sesekali penugasan. 7). Hasil ulangan akhir semester siswa dalam dua tahun terakhir masih tergolong rendah, yaitu rata-rata 60% dan 59%. Untuk mata pelajaran IPS hal ini masih tergolong rendah, karena standar pencapaian KKM mata pelajaran IPS 65 (Disdikpora SMP Negeri 3 Semarang, 2009/ 2010),

Faktor yang dipandang sebagai penyebab masalah tersebut adalah: 1) Model pembelajaran yang selama ini dikembangkan oleh guru monoton, yaitu hanya mengandalkan metode ceramah dengan urutan pembelajaran, menjelaskan materi, memberikan contoh terkait dengan materi, latihan, dan sesekali memberikan pekerjaan rumah. Guru belum mampu melakukan variasi mengajar melalui diversifikasi model pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan karakteristik materi IPS SMP. 2) Jumlah siswa dalam kelas sangat tidak memungkinkan guru melakukan pembelajaran dengan efektif sehingga sangat sulit dalam pengelolaannya. 3) Sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah relatif terbatas yang bisa digunakan untuk mendukung inovasi pembelajaran IPS sebagaimana yang diharapkan oleh kurikulum berbasis kompetensi. 4) Pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum mampu menjadikan isu dan masalah sosial aktual di lingkungan sekitar siswa sebagai pengayaan materi ajar.

Pembelajaran yang dilakukannya masih terfokus pada isi buku teks (yang dipilih sendiri oleh guru), sehingga siswa

merasa kurang termotivasi selama pembelajaran berlangsung. 5) Pembelajaran yang dilakukan oleh guru, belum mampu menjadikan kelas sebagai potret riil masyarakat sebagai media pengembangan kompetensi sosial dan nilai, sehingga siswa cenderung hanya menghafal sajian guru untuk persiapan menghadapi ulangan atau tes yang dilakukan oleh guru diakhir pembelajaran atau di akhir semester. 6) Guru tidak pernah mencoba bagaimana melatih siswa untuk mengenali, mengidentifikasi, menelaah, dan memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan materi yang sedang dibelajarkan. 7) Pekerjaan rumah atau penugasan yang diberikan oleh guru, masih bersifat subject matter oriented, sehingga tidak merangsang siswa untuk berpikir lebih untuk memahami materi yang ditugaskan..

Mengkaji akar permasalahan di atas, untuk melakukan perbaikan kualitas proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan memulainya dari "perbaikan dan variasi kinerja layanan mengajar guru dengan cara mengembangkan model sains teknologi masyarakat". Pemilihan alternatif atau solusi ini telah dilakukan secara hati-hati dan melalui diskusi dengan guru dan dosen pembimbing dalam berbagai kesempatan. Rasional yang mendasari pemilihan alternatif ini adalah: (1) pengembangan model pembelajaran sains teknologi masyarakat akan dengan sendirinya memperbaiki iklim pembelajaran dan motivasi belajar siswa, (2) pengembangan model ini akan mengubah pola pembelajaran dari guru sentris ke siswa sentris, sehingga budaya belajar akan dapat ditumbuhkan pada diri siswa, (3) model pembelajaran sains teknologi masyarakat akan memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan nilai selama berlangsungnya pembelajaran maupun di luar konteks pembelajaran, maka target dan tagihan pembelajaran IPS di SMP sebagaimana digariskan oleh kurikulum IPS 2004 disinyalir akan dapat diwujudkan melalui kegiatan tindakan ini. (4) Model pembelajaran sains teknologi masyarakat memotivasi dalam mengiringi perubahan paradigma seperti yang diungkapkan

Trianto (2007) model pembelajaran Inovatif dan Konstruktif atau lebih tepat dalam pengembangan dan menggali pengetahuan siswa secara kongkret dan mandiri. (5) model sains teknologi masyarakat menggali isu-isu sosial yang disesuaikan dengan kemajuan IPTEK.

Model Pembelajaran yang diterapkan dalam memecahkan masalah yang ada adalah model STM, model ini memiliki beberapa keunggulan yakni: (1) model pembelajaran STM akan dapat membangkitkan semangat dan minat siswa dalam belajar ; (2) model pembelajaran STM yang diterapkan guru, mampu menumbuhkan daya berfikir siswa, (3) model STM merupakan rangkaian kegiatan belajar secara langsung dalam melatih kemampuan dan ketrampilan sosial siswa, (4) model STM dapat diaplikasikan secara nyata pada lingkungan dan sosial masyarakat yang selama ini terabaikan dalam pembelajaran IPS.

Model yang berhubungan langsung dengan lingkungan siswa adalah diterapkannya model STM dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa, karena model STM mampu mengarahkan siswa kreatif dan mampu menjembatani siswa dalam menggali isu-isu yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Idealnya masalah yang muncul harus dikaji agar diperoleh peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang.

Prestasi belajar IPS merupakan masalah yang cukup kompleks untuk sesegera mungkin dicari pemecahannya. Sejalan dengan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan pokok penelitian ini adalah menggali isu-isu sosial masyarakat dengan model Sains Teknologi Masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS di SMP.

Secara khusus tujuan dari penelitian tindakan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar IPS dengan model pembelajaran STM pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang tahun ajaran 2010/2011, 2) Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPS dengan

model pembelajaran STM pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang tahun ajaran 2010/2011, 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa dalam belajar IPS dengan model pembelajaran STM pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang tahun ajaran 2010/2011

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *colaboratif action research* sebagaimana yang dikedepankan oleh Suwarsih (1994). Penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah yang dikaji dan proses refleksi seperti yang diungkapkan Lasmawan (2003). Rasional dari pemilihan pendekatan *action research* lebih disandarkan pada jenis data dan fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu fenomena didaktik metodik yang berintikan pada dinamika sosial yang menuntut sejumlah data dan verifikasi kejadian.

Penelitian tindakan (*Action Research*) merupakan suatu pendekatan khusus dalam penelitian di kelas, sehingga merupakan akumulasi antara prosedur penelitian dan tindakan. Penelitian dengan tindakan bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga menjadi lebih baik (Dimiyati, 2000:175). Pada dasarnya penelitian tindakan lebih memfokuskan pada proses refleksi diri terhadap situasi sosial yang terjadi dan dilakukan secara kolaboratif. Penelitian terhadap pembelajaran yang terjadi di kelas pada dasarnya dimaksudkan untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan dialami oleh guru dalam hubungan dengan situasi sosial di kelas (Hopkins, 1993) yang dalam pelaksanaannya bersifat kontekstual dan sangat tergantung pada realitas sosial kelas.

Salah satu karakteristik dari penelitian tindakan adalah bersifat *self-evaluatif* yaitu kegiatan modifikasi praktis yang dilakukan secara terus menerus (Depdikbud, 2004). Peneliti belajar dari pengalaman selama perubahan, sehingga diperoleh suatu model pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah atau sosial yang ada. Penelitian tindakan langsung ditujukan pada kepentingan praktisi di lapangan. Melalui penelitian

tindakan diharapkan dapat mendorong dan membangkitkan guru agar memiliki kesadaran diri melakukan refleksi diri terhadap kinerja profesionalnya untuk peningkatan sosial dilingkungannya. Jadi secara garis besarnya penelitian ini dilakukan melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sehingga motivasi dan prestasi belajar siswa meningkat.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (Putra, 2001), bahwa yang merupakan ciri penelitian kualitatif mempunyai latar alami, ketika penelitian dilaksanakan peneliti berusaha masuk dan menjadi bagian keutuhan kelas. Agar dapat memenuhi syarat peneliti berperan sebagai guru, sebagai peneliti selama penelitian tindakan dilaksanakan, disamping sebagai pengumpul data dan penganalisis data selama penelitian dilakukan. Penelitian tindakan ini dilakukan di SMP Negeri 3 Semarang, subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dengan jumlah 37 orang.

Pengertian dan pemaknaan lokasi dalam konteks ini mengacu pada pendapat Stringer (2004) yang menyatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada makna tempat atau social tertentu, lokasi pada konteks penelitian tindakan dicirikan oleh tiga unsur yaitu tempat, pelaku dan kegiatan. Terkait dengan konsepsi tersebut, maka pada konteks unsur tempat adalah lokasi berlangsungnya tindakan yaitu SMP Negeri 3 Semarang, unsur pelaku adalah siswa kelas VIII, peneliti dan observer juga terlibat langsung dalam tindakan ini. Unsur kegiatannya adalah proses pembelajaran IPS dengan model sains teknologi masyarakat.

Dengan demikian penelitian tindakan ini dilakukan di SMP Negeri 3 Semarang pada kelas VIII. Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011 yang melibatkan kolaboratif antara peneliti, dosen pembimbing, observer dan siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Semarang. Untuk menghindari terjadinya pemahaman dan penafsiran yang beragam terhadap beberapa konsep/istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian agar terpola kesatuan makna

terhadap variabel penelitian atau variabel tindakan.

Adapun istilah yang digunakan antara lain:

Model Sains Teknologi Masyarakat dalam mengajar yang disebutkan *National Science Teachers Association*, Yager, Wardani: 2007 (Vitri, 2009) antara lain: (1) siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya dan dampaknya, (2) menggunakan sumber-sumber setempat (nara sumber dan bahan) untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, (3) keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam kehidupannya, (4) perluasan untuk terjadinya belajar melebihi periode kelas, dan sekolah, (5) memusatkan pada pengaruh sains dan teknologi kepada individu siswa, (6) pandangan mengenai sains sebagai content lebih sekedar hanya berisi konsep-konsep dan untuk menyelesaikan ujian, (7) penekanan ketrampilan proses sains, agar dapat digunakan oleh siswa dalam memecahkan solusi terhadap masalahnya, (8) penekanan kepada kesadaran mengenai karier, khususnya karier yang berhubungan dengan sains dan teknologi, (9) memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam masyarakat sebagai usaha untuk memecahkan kembali masalah-masalah yang diidentifikasi, (10) menentukan proses sains dan teknologi yang mempengaruhi masa depan, (11) sebagai perwujudan ekonomi setiap individu dalam proses belajar.

Motivasi dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu. Dalam belajar motivasi memiliki peranan yang sangat penting antara lain: (1) menentukan penguatan belajar IPS, motivasi berperan dalam belajar IPS bila siswa dihadapkan pada masalah yang rumit dan memerlukan pemecahan masalah dan dipecahkan berdasarkan pengalaman yang pernah dilaluinya. (2) memperjelas tujuan belajar IPS, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar IPS erat kaitannya dengan kebermaknaan belajar. Siswa tertarik untuk belajar IPS bila sesuatu yang dipelajari sedikitnya sudah tidak asing bagi dirinya dan dinikmati

manfaatnya, (3) menentukan ketekunan belajar IPS, siswa akan termotivasi dan tekun dalam belajar IPS dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik.

Prestasi belajar adalah kemampuan yang permanen dan dapat diulang-ulang. Depdikbud (1994) mengemukakan bahwa prestasi belajar itu berupa pengetahuan, ketrampilan fisik, mental dan sosial, serta sikap dan nilai yang dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu kegiatan belajar. Pengertian ini selain menekankan pada ketiga ranah yakni kognitif, afektif, dan psikomotor, juga terhadap mental dan sosial. Penelitian ini adalah perubahan skor tes akhir tindakan dan pos tes akhir siklus dan interaksi belajar-mengajar yang dicapai

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan namun prosedur penelitian yang digunakan adalah prosedur PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, evaluasi dan refleksi (Kemmis & Taggart, 1998). Pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk melihat peningkatan prestasi belajar dan motivasi dalam mengikuti pelajaran IPS melalui model STM. Penelitian ini bersifat kolaborasi, artinya peneliti bekerjasama dengan teman sejawat atau guru. Tindakan yang dilakukan adalah berupa penggalian isu-isu di masyarakat yang berhubungan dengan SK/KD yang dibahas.

Hasil

Perkembangan hasil penelitian antara siklus I, siklus II, dan siklus III dapat dilihat kembali pada hasil belajar siswa selama siklus I, siklus II, dan siklus III yang meliputi: 1) motivasi belajar siswa, 2) prestasi belajar siswa, 3) aktivitas belajar siswa dan 4) data wawancara siswa. Perbandingan hasil penelitian antara siklus I, siklus II, dan siklus III yaitu :1) perbandingan nilai rata-rata motivasi belajar siswa meningkat dari 57,42 dengan kategori *cukup* pada siklus I menjadi 86,17% dengan kategori *tinggi* pada siklus II, dan selanjutnya menjadi 86,65% dengan kategori *tinggi* pada siklus III. Perbandingan motivasi belajar siswa pada *Criterion Ideal Teoritik* (CIT) kriteria penskoran motivasi belajar;

2) perbandingan nilai rata-rata prestasi belajar siswa meningkat dari 65,34 dengan kategori *cukup* pada siklus I menjadi 73,71 dengan kategori *tinggi* pada siklus II, dan selanjutnya menjadi 85,29 dengan kategori *sangat tinggi* pada siklus III. Data tentang prestasi belajar siswa dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini didasarkan atas nilai rata-rata siklus (X), mean ideal (MI) dan standar deviasi ideal (SDI).

Prestasi belajar siswa dengan model Sains Teknologi Masyarakat dari siklus I, II dan III mengalami peningkatan. Pada siklus I prestasi belajar siswa mencapai 65,34, daya serap 65% dan ketuntasan belajar 64% dilihat dari kriteria kategori ketuntasan *tidak tuntas*. Pada siklus II prestasi belajar mencapai 73,71, daya serap 74%, dan ketuntasan belajar 79%, dilihat dari kriteria kategori ketuntasan *tidak tuntas*. Pada siklus III prestasi belajar mencapai 85,29, daya serap 86%, ketuntasan belajar 92% dilihat dari kriteria kategori ketuntasan *tuntas*.

Berdasarkan hasil analisis motivasi belajar siswa dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata motivasi belajar siswa pada setiap pertemuan. Motivasi belajar yang dicapai siswa pada siklus I memiliki rata-rata sebesar 57,42 berada pada kategori *cukup*, sedangkan penelitian dikatakan berhasil jika motivasi belajar siswa minimal berada pada kategori *tinggi*. Kriteria keberhasilan motivasi belajar siswa yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi selama tindakan siklus I seperti yang telah dijelaskan pada hasil refleksi siklus I.

Sains Teknologi Masyarakat sebagai sebuah model pembelajaran memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pembaharuan pembelajaran IPS pada dunia pendidikan sekolah, karena saat ini masyarakat dunia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang begitu kompleks sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi NCSS (Lasmawan 2003) Dalam kondisi masyarakat yang demikian, setiap individu atau peserta didik harus dibekali pemahaman dan keterampilan yang

memadai untuk dapat mengambil keputusan dan merencanakan masa depan masyarakatnya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sehingga implikasi dari IPTEK dapat dikendalikan atau minimal diantisipasi sedini mungkin. Upaya pembekalan dan pelatihan ini hendaknya dimulai sedini mungkin, yaitu jenjang dasar, baik secara formal maupun informal.

Dengan demikian, cita-cita membangun dan membentuk warga yang baik dan memiliki ketertanggapan sosial yang komprehensif dapat direalisasikan. Pendekatan STM di dasari oleh suatu pandangan bahwa ada hubungan kausalitas antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat yang berputar secara siklus yang pada akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik Sadia (1999)

Model pembelajaran sains teknologi masyarakat di mana siswa menggali sendiri atau dengan kelompok isu-isu sosial yang ada dilingkungannya dengan tema yang telah ditentukan mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian serta percaya diri. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran sains teknologi masyarakat merupakan pembelajaran yang digali sendiri oleh siswa sesuai dengan lingkungannya, sehingga siswa akan menggunakan keterampilan berpikirnya untuk menganalisis isu-isu sosial, menggali informasi baru serta menggunakan pengetahuan awalnya dalam memecahkan masalah. Dengan menggali sendiri isu-isu sosial yang ada dilingkungannya maka siswa akan mengetahui tujuan belajarnya, memotivasi siswa sehingga belajar menjadi bermakna. Model pembelajaran sains teknologi masyarakat inilah diterapkan dalam pembelajaran IPS di kelas VIII SMPN 3 Semarang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan prestasi belajar IPS.

Permasalahan siswa yang telah diuraikan tersebut dapat diatasi melalui sebuah model pembelajaran yang mampu membangkitkan motivasi siswa untuk berpikir secara optimal, bekerja secara

aktif dan kolaboratif, dan lebih memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sehingga siswa mampu lebih produktif untuk menghasilkan gagasan melalui menulis gagasan, merancang atau membuat model, meneliti, memecahkan masalah dan menemukan rumusan atau gagasan baru. Guru diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah siswa sehingga prestasi belajarnya dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Keterampilan berpikir dan memecahkan masalah dapat dikembangkan jika siswa melakukannya sendiri, menentukan, dan memindahkan pengetahuan yang ada. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa berlatih memecahkan masalah sehingga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajarnya adalah model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat

Model pembelajaran yang inovatif dan konstruktif dalam mengembangkan dan menggali pengetahuan siswa secara konkret dan mandiri diterapkan model pembelajaran yang berhubungan langsung dengan penggalian isu-isu masyarakat yaitu model yang paling tepat adalah model sains teknologi masyarakat. Model Sains Teknologi Masyarakat dipandang sebagai sebuah pembaharuan dalam pembelajaran IPS pada jenjang sekolah menengah khususnya di SMP Negeri 3 Semarang pada siswa kelas VIII tahun pelajaran 2010/2011. Penerapan model ini didasari oleh suatu konsepsi dan rasional bahwa dalam aplikasinya, model ini memerlukan pembaharuan pemikiran yang mendasar dan baru dari kalangan guru maupun peserta didik lainnya. Sains Teknologi Masyarakat sebagai sebuah model pembelajaran memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pembaharuan pembelajaran IPS pada siswa SMP Negeri 3 khususnya kelas VIII.

Penelitian tindakan ini dilakukan di SMP Negeri 3 Semarang yang letaknya di selatan kota Semarang tepatnya di Jalan Warapsari Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Berdasarkan data yang ada kondisi yang dimiliki siswa kelas VIII tahun pelajaran 2010/2011 memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan

jumlah siswa 37 orang, orang tua siswa 15% sebagai PNS, 25% sebagai petani penggarap, 35% sebagai pengrajin dan 25% sebagai buruh penggali pasir

Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yakni: (1) Motivasi belajar siswa dari siklus I, II dan III mengalami peningkatan Pada siklus I motivasi belajar mencapai 57,42% dilihat dari kriteria penilaian motivasi belajar siswa cukup. Pada siklus II motivasi belajar mencapai 86,17% dilihat dari kriteria penilaian motivasi belajar siswa tinggi dan pada siklus III motivasi belajar mencapai 86,65% dilihat dari kriteria penilaian motivasi belajar siswa tergolong tinggi. (2) Aktivitas belajar siswa dari siklus I, II dan III mengalami peningkatan Pada siklus I aktivitas belajar mencapai 4,68% dilihat dari kriteria penilaian aktivitas belajar siswa rendah. Pada siklus II aktivitas belajar mencapai 7,50% dilihat dari kriteria penilaian aktivitas belajar siswa tinggi dan pada siklus III aktifitas belajar mencapai 8,28% dilihat dari kriteria penilaian aktivitas belajar siswa tergolong tinggi. (3), Prestasi belajar siswa dengan model Sains Teknologi Masyarakat dari siklus I, II dan III mengalami peningkatan. Pada siklus I prestasi belajar siswa mencapai 65,34% dilihat dari kriteria penguasaan materi *cukup baik*, ketuntasan belajar mencapai 64% kategori *tidak tuntas*. Pada siklus II prestasi belajar mencapai 73,71% dilihat dari kriteria penguasaan materi penilaian *baik*, ketuntasan belajar mencapai 79% kategori *tidak tuntas* dan pada siklus III prestasi belajar mencapai 85,29% dilihat dari kriteria penguasaan materi tergolong *sangat tinggi*, ketuntasan belajar mencapai 92% kategori *tuntas*, (4) Data Wawancara pada siklus I siswa yang sangat senang dalam mengikuti pembelajaran model sains teknologi masyarakat berjumlah 4 kelompok, pada siklus II meningkat menjadi 5 kelompok sedangkan 1 kelompok menyatakan cukup senang, dan pada pembelajaran siklus III 5 kelompok menyatakan sangat senang sedang 1 kelompok senang.

Penutup

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan yang telah dilakukan dapat

disimpulkan sebagai berikut: 1) Penerapan pembelajaran model Sains Teknologi Masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang. Hal ini dapat ditunjukkan dari data peningkatan motivasi belajar siswa rata-rata pelaksanaan tindakan siklus I 57,42%, rata-rata pelaksanaan tindakan siklus II 86,17% dan rata-rata pelaksanaan siklus III 86,65%. 2) Penerapan model Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan prestasi belajar IPS di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang. Hal ini dapat dilihat dari data penguasaan siswa terhadap materi menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari hasil tes ulangan pada akhir siklus yakni siklus I rata-rata 65,34, Ketuntasan Belajar 64% , siklus II rata-rata 73,71, Ketuntasan Belajar 79% dan siklus III rata-rata 85,29, ketuntasan Belajar 92%, 3) Kendala-kendala dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model sains teknologi masyarakat dapat teratasi antara lain dengan pemberian bimbingan secara merata pada tiap kelompok, pemberian LKS secara merata pada tiap siswa, pemberian LKS sebelum tanggal pelaksanaan tindakan berlangsung, pemberian gambar yang berhubungan dengan lingkungan siswa lebih banyak. 4) Hasil wawancara siswa mengenai pelaksanaan proses pembelajaran sains teknologi masyarakat adalah jumlah kelompok 6 siswa yang sangat senang dengan model pembelajaran STM berjumlah 5 kelompok. Dapat dikatakan pembelajaran model STM diminati oleh siswa.

Penelitian Tindakan telah membuktikan tentang model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk itulah kami sarankan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam kegiatan belajar mengajar guru diharapkan menjadikan pembelajaran model Sains Teknologi Masyarakat sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang serupa, pada kelas yang cocok yaitu dalam peningkatan prestasi dan motivasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 2) Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat memiliki manfaat yang khusus bagi siswa

dan guru maka model ini diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial maupun dalam pembelajaran lainnya.

Daftar Pustaka

- Depdiknas. 2002. *Mofitt. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Buku I. Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Depdikpora. 2009. *Panduan KKM SMP Negeri 3 Semarang*. Tidak diterbitkan Depdiknas. 2004. *Kurikulum 2004 SLTP*. Jakarta: Depdiknas. Depdikbud. 1994. *Kurikulum Pendidikan Dasar GBPP IPS-SLTP*. Jakarta: Depdikbud.
- Dimiyati dan Mudjiono. 1994. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kemmis and McTaggart. 1988. *The Action Research Planner*. Geelong Victoria: Geakin University Press Lasmawan, 2003. Teknik dan strategi Penyusunan Proposal PTK. Makalah Disampaikan pada Diklat PTK dan Inovasi Pembelajaran. Diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 9-14-2003
- Stringer. 1996. *Action Research A Handbook For Practitioners*. London: Sage Publications, Inc
- Trianto. 2007. *Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wardani, N P. 2001. Eksperimen Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Pencapaian Hasil Belajar Mata Pelajaran Biologi Ditinjau dari Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Penebel. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Tidak diterbitkan.

